

3.4 *Digi-care*: quali competenze digitali per la professione infermieristica?

Deli Salini, Andrea Volpe, Kezia Löffel, Geneviève Blanc, Ines Trede, Thomas Bürkle, Patrizia Salzmänn

La ricerca *digi-care*¹, focalizzata sull'influenza della digitalizzazione nel processo di trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti (ICP), aveva tra i suoi principali obiettivi quello di indagare il tema delle competenze digitali del personale infermieristico al fine di fornire informazioni utili alla formazione di base e continua del personale infermieristico in Svizzera (Salini, Salzmänn et al., in questa rivista).

Nella prima parte di questo capitolo situiamo questo tema sullo sfondo generale dell'evoluzione digitale nel settore sanitario, per poi esplorare la problematica delle competenze digitali nell'attività infermieristica e in seguito le normative dei due titoli iniziali di formazione di livello terziario per il personale infermieristico svizzero e le nuove prospettive nel settore. Nella seconda parte presentiamo le caratteristiche dell'indagine etnografica svolta nel corso dello studio *digi-care* e nella terza descriviamo alcuni risultati dell'analisi semiologica dell'attività, rispetto alle risorse del personale infermieristico nell'ambito della digitalizzazione. La discussione finale riprende e mette in prospettiva quanto emerso in precedenza rispetto alle competenze digitali del personale infermieristico.

Elementi di contestualizzazione

Verso un futuro sempre più digitalizzato nel settore della salute

Le politiche e le organizzazioni sanitarie sono interpellate in misura sempre maggiore da una visione delle cure detta "Salute 4.0", che prevede una crescente penetrazione tra mondo fisico, digitale e biologico ed intende promuovere l'interconnessione e la gestione integrata di tutte le tecnologie innovative che hanno a che fare con il settore della salute. Questa visione mira a un'assistenza sanitaria centrata sul paziente, a fornire servizi sanitari ottimizzati, convenienti e soddisfacenti per il pubblico, nonché a migliorare l'efficacia, l'affidabilità e l'efficienza del settore (Al-Jaroodi et al., 2020; Chen et al., 2020; Li & Carayon, 2021; Vitali, 2021).

A fronte delle incalzanti trasformazioni delle cure sanitarie, il Consiglio federale ha promosso la nuova Strategia Svizzera digitale 2023 (Consiglio Federale, 2019)² nella quale, per il settore della salute, si postula un'accelerazione degli interventi (UFSP, 2023). Infatti, come sottolineato da Digital Switzerland³, pur essendo la Svizzera una nazione leader nel campo dell'innovazione tecnologica, la digitalizzazione del suo sistema sanitario presenta molti anni di ritardo rispetto ad altri paesi industrializzati. Il progetto di ricerca "La sanità digitale al servizio di tutta la popolazione"⁴ ha identificato i principali elementi che frenano questo sviluppo, come ad esempio la collaborazione inefficace tra tutte le parti interessate (Landers et al., 2023). Le sfide che occorre affrontare comprendono diverse lacune, tra le quali citiamo la mancanza di linee guida e standard nazionali o la mancanza di interoperabilità dei dati, che ha forte incidenza nel settore delle cure, a causa delle lacune nella standardizzazione, armonizzazione e comparabilità dei dati sanitari. Questo perché ogni organizzazione dispone di un proprio sistema informatico per gestire e immagazzinare i dati relativi alla salute (Digital Switzerland, 2022).

Diversi sono gli assi d'intervento promossi a livello nazionale affinché nei prossimi anni le istituzioni e gli specialisti del settore della salute siano meglio connessi digitalmente in rete (Consiglio Federale, 2023). In particolare, la Strategia svizzera digitale⁵ ha definito delle misure specifiche per il settore sanitario: a · il consolidamento della Strategia eHealth

1 — FNS Nr.: 407740_187503 / 1: «Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives (*digi-care*)» (In Italiano: *Digitalizzazione e trasmissione di informazioni cliniche nelle cure infermieristiche: implicazioni e prospettive (digi-care)*).

2 — www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/communicazione/svizzera-digitale.html

3 — *digitalswitzerland* è un'iniziativa nazionale e intersettoriale che mira a rafforzare e ancorare la Svizzera come nazione digitale leader nel mondo. È composta da più di 200 membri provenienti da aziende, università, organizzazioni, istituzioni politiche e rappresentanti dello stato che collaborano trasversalmente per raggiungere questo obiettivo.

4 — www.nfp77.ch/fr/KBvQMnKggQwnGGDS/projet/la-sante-numerique-au-service-de-la-population-tout-entiere

5 — <https://digital.swiss/it/strategia/strategia-svizzera-digitale-2023.html>

Svizzera 2.0 per la diffusione della cartella informatizzata del paziente (CIP)⁶; b · il lancio, nell'estate 2023, del programma DigiSanté⁷ per promuovere la trasformazione digitale nel settore sanitario, al fine di creare sin da subito un quadro giuridico e organizzativo chiaro, oltre che i requisiti tecnici necessari per garantire uno scambio di informazioni senza discontinuità.

Interrogativi e prospettive riguardo alle competenze digitali del personale infermieristico

Nella letteratura scientifica nazionale e internazionale e da parte delle associazioni professionali del settore si sottolinea l'urgenza di trovare un consenso rispetto alle competenze delle professioniste e dei professionisti delle cure in ambito digitale, nonché di preparare, già nella formazione iniziale, il personale curante a padroneggiare le attività e gli strumenti correlati alla trasformazione digitale (ASI, 2021; Egbert et al., 2018; ICN, 2023; Kuhn et al., 2019).

Seppure sin dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso ci si interrogò su questo tema, è solo negli ultimi anni che la ricerca scientifica ha conosciuto un proliferare di studi e pubblicazioni sul tema. Alcune delle questioni maggiormente trattate sono: a · la terminologia; b · le classificazioni delle competenze digitali; c · l'accettabilità dei dispositivi digitali.

Per la terminologia, le denominazioni del concetto di competenze digitali sono ancora poco armonizzate e il concetto stesso soggetto a molteplici descrizioni (Anastasiou & Smith, 2023). Nello specifico del settore infermieristico si possono dunque trovare termini quali: abilità digitali, alfabetizzazione digitale, competenze eHealth, competenze di informatica digitale in infermieristica e via dicendo. A partire da un'analisi concettuale, questa molteplicità di definizioni e classificazioni è stata recensita (Anastasiou e Smith, 2023) ed è stata proposta una definizione operativa⁸:

Competenze richieste per utilizzare risorse tecnologiche, dispositivi digitali e applicazioni di comunicazione per accedere, condividere, gestire e valutare diverse forme di informazione (in ambito sanitario). Competenze digitali specifiche possono includere la capacità di utilizzare cartelle cliniche elettroniche (CCE), piattaforme di telemedicina, dispositivi medici e app mobili relative alla salute. Tuttavia, i requisiti specifici per le competenze digitali in ambito sanitario possono variare a seconda dei ruoli e delle responsabilità specifiche degli operatori sanitari, nonché delle tecnologie e degli strumenti utilizzati nel loro particolare contesto sanitario (Anastasiou & Smith, 2023, p. 8, traduzione nostra).

Questa definizione sottende anche l'attivazione di competenze etiche e critiche rispetto all'uso funzionale delle tecnologie (Anastasiou & Smith, 2023; Becka et al., 2020; Landers et al., 2023; Wynn et al., 2023).

Rispetto alle classificazioni, molteplici sono i cataloghi internazionali sulle competenze tecniche e/o digitali nelle professioni infermieristiche, che tuttavia non sono ancora formalmente ancorati nei curricula formativi svizzeri (ad es. Becka et al, 2020; Müller & Peters, 2022; NHS, 2017; Kuhn et al., 2019; Hübner et al., 2018, Trede, Aeschlimann & Schweri, 2023). Peraltro, tali classificazioni dovrebbero potersi anche interfacciare in maniera pertinente rispetto a due altre tipologie di classificazioni: a · quelle delle competenze generali per le professioni sanitarie, così come definite nei curricula formativi (vedere il sotto capitolo seguente) o definite da organizzazioni internazionali, come il Quadro globale delle competenze e dei risultati per la copertura sanitaria universale dell'OMS (WHO, 2022) e quello stabilito dalla European Federation of Nurses Associations (2015); b · quelle internazionali riguardanti le competenze digitali della popolazione tutta, come ad esempio Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini⁹ (DigiComp2.1) promosso dall'Unione Europea (Carretero et al., 2017).

6 — www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz.html

7 — www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/digisante.html

8 — Nell'ambito dello studio *digi-care* vengono considerate soprattutto le competenze relative all'interazione con le tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

9 — www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf

La questione dell'accettabilità delle tecnologie digitali da parte del personale infermieristico può essere riferita a quattro aspetti: a · l'alfabetizzazione digitale di base dei curanti nonché la tempestiva formazione iniziale e continua sui concetti e sull'evoluzione dei dispositivi digitali nelle cure (Brown et al., 2020); b · l'usabilità ed efficienza delle tecnologie digitali (Bürkle et al., 2017; Lueg & Twidale 2018; Salini, Salzmann et al., in questa rivista); c · l'aumento del carico di lavoro spesso dovuto all'incremento di attività burocratiche di registrazione delle prestazioni, nonché ai tempi necessari per l'implementazione di nuovi dispositivi (Brown et al., 2020; Rouleau et al., 2017; Salini, 2018); d · la preoccupazione sulla conciliabilità tra aspetti relazionali e aspetti tecnici delle attività di cura (Booth et al.; 2021; Locsin & Purnell; 2009; Stoumpos et al., 2023).

Ambiti di competenza del personale infermieristico svizzero e digitalizzazione

In Svizzera, molteplici sono i titoli di qualificazione per coloro che operano nel settore delle cure infermieristiche (Trede et al., 2023). Nell'ambito dello studio *digi-care* facciamo riferimento unicamente ai due titoli iniziali di livello terziario: il Diploma di infermiera-e conseguito presso una Scuola Specializzata Superiore (SSS) e il Bachelor di infermiera-e conseguito presso una Scuola universitaria professionale (SUP).

Le definizioni del profilo di competenza dei due titoli hanno differenti normative: per il Diploma SSS vi è il Programma quadro (PQ) d'insegnamento SSS «Cure infermieristiche», riapprovato dalla SEFRI nel 2021¹⁰ ed emesso da Oda Santé e dall'Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria (ODA Santé & ASCFS, 2021); per il Bachelor SUP in Cure infermieristiche si fa riferimento all'Ordinanza sulle competenze professionali specifiche delle professioni sanitarie¹¹ e a quanto stabilito dalla Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere¹², riguardo alle competenze specifiche relative alle professioni sanitarie. A fronte di queste diverse normative, tramite il progetto "Titoli nelle cure"¹³, realizzato dalla SUFFP su mandato di Oda Santé, è stato elaborato un approccio volto a permettere una presentazione comparabile delle competenze attuali e future dei vari gradi dell'assistenza infermieristica (Trede et al., 2023).

Presentiamo di seguito le caratteristiche principali degli ambiti di competenza definiti per i due titoli infermieristici¹⁴, nonché quelli definiti nel progetto "Titoli nelle cure" indicando, se del caso, gli aspetti relativi alla digitalizzazione.

Profilo di competenza del Diploma di infermiera/infermiere SSS

Il PQ descrive i compiti professionali centrali, la loro collocazione nel contesto professionale e gli attori coinvolti, nonché i processi lavorativi deducendoli dal campo professionale e dal contesto. Su questa base, esso precisa dieci processi lavorativi, riassunti in quattro processi principali: Processo di cura, Management delle conoscenze, Processo di comunicazione e Processo organizzativo. Per ogni processo di cura sono specificate delle competenze specifiche e, benché almeno quattro si riferiscano al processo di trasmissione delle ICP, nessuna cita esplicitamente aspetti relativi all'uso di dispositivi digitali.

Profilo di competenza del Bachelor in Cure infermieristiche

Tutti i curricula delle SUP sanitarie svizzere si ispirano al modello canadese CanMEDS2015¹⁵. Questo quadro di riferimento, adottato nel mondo intero dai professionisti della salute, definisce e descrive le competenze specifiche di cui occorre dar prova per rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone alle quali si prestano le cure. Queste competenze si declinano in 7 ruoli comuni a tutte le professioni sanitarie: esperto-a; comunicatore-ricerice; collaboratore-ricerice; leader; promotore-ricerice della salute; apprendente

10 — www.odasante.ch/it/attualita/riapprovazione-del-programma-quadro-dinsegnamento-cure-infermieristiche-sss

11 — www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/17/it

12 — <https://fkg-css.ch/it>

13 — www.suffp.swiss/project/titoli-nel-campo-dattivita-professionale-cure

14 — Ogni descrittivo fa riferimento a un suo specifico concetto di competenza, che non possiamo approfondire in questa sede.

15 — www.royalcollege.ca/content/rcpsc/ca/fr/canmeds/canmeds-framework.html

ed insegnante; professionista (FKG-CSS, 2021). Per ciascun ruolo di ogni professione sanitaria sono definite delle competenze specifiche. Nel Bachelor in Cure infermieristiche le competenze che hanno direttamente a che fare con il processo di trasmissione delle ICP afferiscono in particolare ai ruoli di Esperto, di Comunicatore e di Leader e in un caso sono specificate le capacità di utilizzo delle tecnologie, come indicato di seguito.

Coloro che hanno concluso un Bachelor in Cure infermieristiche

D3: Utilizzano in modo adeguato le tecnologie, gli strumenti così come le procedure di qualità, valutano in modo critico vantaggi e svantaggi così come i rischi che concernono la sicurezza dei/delle pazienti, la qualità delle cure e la protezione dei dati.

Ambiti di attività infermieristica proposti nel progetto *Titoli nelle cure*

Il progetto *Titoli nelle cure* era finalizzato a elaborare strumenti e metodi per poter sviluppare in modo coordinato i descrittivi di competenze odierne e future dei diversi titoli nel settore (Trede et al., 2023). Tale approccio ha permesso di costituire una base comune per comprendere i diversi livelli e dimensioni delle descrizioni delle competenze per le qualifiche nel campo infermieristico. Riguardo alla definizione del termine “competenza” e delle rispettive classificazioni, da un lato gli autori dello studio auspicano che si arrivi progressivamente a una armonizzazione di tali definizioni e classificazioni¹⁶. D’altro lato hanno optato per una definizione di competenza che tenesse conto in modo operativo della complessità di questa nozione, assimilandola alla definizione delle competenze operative nella formazione professionale svizzera:

attitudini per esercitare una professione, ossia capacità (disposizioni) individuali per agire professionalmente negli ambiti dell’attività sanitaria, che si traducono in azioni, pensieri e comportamenti adeguati alla situazione in cui si trovano nello svolgimento di compiti (prestazioni) (Trede et al., p. 43, traduzione dell’autore).

È stata inoltre proposta una classificazione distinta in cinque ambiti principali di attività (precisati in 13 sottocategorie), trasversali ai curricula di formazione del settore infermieristico, come precisato di seguito.

- Cure infermieristiche
- Collaborazione
- Organizzazione e processi
- Sviluppo del sapere
- Sviluppo personale e professionale

Nello stesso studio sono stati inoltre individuati sei scenari di tendenza rispetto alle sfide che il settore sanitario si trova a fronteggiare attualmente: a · svolta ambulatoriale; b · salute e diversità; c · personalizzazione e autodeterminazione; d · digitalizzazione; e · assistenza sanitaria e rete estesa; f · minacce ambientali e sostenibilità (Leumann et al., 2022).

L’incrocio di queste categorizzazioni ha permesso di classificare trasversalmente i nuovi compiti del settore delle cure rispetto ai curricula di formazione infermieristica e, per ognuna delle sfide sopracitate, sono state identificate delle tematiche principali, di cui le cinque seguenti riguardano la sfida della digitalizzazione:

- utilizzo di strumenti digitali nel processo di cura, in particolare per la valutazione, l’ammissione e la dimissione;
- comunicazione e cooperazione interprofessionale e intersettoriale tramite dispositivi digitali;
- consulenza ed educazione dei pazienti e care-giver utilizzando dispositivi digitali;

16 — In particolare, si suggerisce di tenere conto sia dei già citati approcci CanMEDS 2015, sia del Quadro globale delle competenze e dei risultati per la copertura sanitaria universale dell’OMS (WHO, 2022), sia del quadro delle competenze stabilito dalla European Federation of Nurses Associations (2015).

- partecipazione alla progettazione e introduzione di dispositivi digitali/co-progettazione/cooperazione progettuale/ottimizzazione della tecnologia per le cure;
- riflessione sull'effetto della tecnologia sul ruolo professionale nonché sull'utilità per i pazienti.

La fase etnografica dello studio *digi-care*

Quadro teorico e metodologico

La ricerca *digi-care* si fonda sulla prospettiva teorica e metodologica del “Corso d'azione” (CdA), che mira a esplorare l'attività umana situata, considerando la complessità del suo contesto e le specificità degli individui che vi sono inseriti (Poizat & San Martin, 2020; Theureau, 2006). Nel settore della formazione degli adulti questo approccio fonda l'elaborazione di percorsi formativi basati sull'attività reale delle e dei professionisti (Durand & Poizat, 2015). Nel caso della ricerca *digi-care* questa prospettiva era appunto volta a identificare le competenze digitali attivate sul campo dal personale infermieristico, al fine di elaborare proposte formative pertinenti.

Secondo la prospettiva del CdA, l'esperienza umana è considerata a partire da due assunti di base: da un lato è considerata come una particolare modalità di coscienza o di “presenza a sé stessi”, una familiarità dell'individuo alla propria attività, che è possibile esplorare attraverso metodologie specifiche. D'altro lato, l'esperienza è caratterizzata da una continua attività interpretativa dell'esistente e comprende una dinamica di significato che si costituisce nell'interazione fra i tre registri di esperienza definiti da Peirce (1994).

Sulla base di questa prospettiva, le ricerche sull'attività umana sono svolte secondo un approccio di tipo etnografico, che tiene conto sia degli aspetti estrinseci all'attività (rilevati tramite osservazione sul campo o altre forme di analisi di contesto) sia di quelli intrinseci, ovvero i dati che emergono dall'esplorazione dell'esperienza vissuta da coloro che hanno compiuto l'attività considerata (Theureau, 2006). Dal punto di vista metodologico, per accedere all'esperienza vissuta delle persone è utilizzata l'intervista di Autoconfronto (AC) alle tracce della propria attività, mentre il trattamento dei dati è effettuato tramite un'analisi semiologica dell'attività, fondata sulla semiotica di Peirce (Theureau, 2006).

Considerando le caratteristiche della pratica lavorativa del personale infermieristico, per l'osservazione sul campo è stato inoltre integrato il metodo del Job-Shadowing, volto a cogliere le attività di un individuo considerando i suoi percorsi e le sue multiple interazioni con altri e con oggetti (Czarniawska, 2007). La raccolta concreta delle tracce dell'attività infermieristica è stata svolta tramite un approccio di video etnografia (Collier et al., 2015). Il tutto nel rispetto delle condizioni etiche e di protezione dei dati al fine di non perturbare l'attività delle persone seguite e garantire la confidenzialità (Salini, Salzmann et al., in questa rivista).

Date queste premesse, la prima delle quattro fasi organizzative della ricerca *digi-care* o fase etnografica, è stata ulteriormente organizzata in tre tappe principali: a · analisi di contesto e familiarizzazione; b · raccolta e selezione dei dati; c · trattamento dei dati, considerando in particolare l'analisi semiologica effettuata e la costituzione della corrispondenza tra questa e l'approccio per competenze.

Dall'analisi di contesto all'osservazione partecipante

La tappa di analisi di contesto è stata caratterizzata da *Desk research*, interviste semi-strutturate e somministrazione di un questionario a diversi rappresentanti delle strutture sanitarie¹⁷ (Salini, Salzmann et al., in questa rivista). In seguito, ha avuto luogo la familiarizzazione vera e propria nei reparti ospedalieri, tramite la presenza di ciascun ricercatore-ricercente nel

¹⁷ — Ricordiamo che la ricerca *digi-care* è stata svolta presso 6 ospedali e ha coinvolto in totale 24 infermiere o infermieri.

reparto nel quale avrebbe poi svolto la raccolta dati. Questa osservazione ha consentito la conoscenza reciproca tra ricercatori-rici e il personale infermieristico coinvolto e la comprensione del contesto professionale, compresi gli strumenti utilizzati, i ritmi e l'organizzazione quotidiana del lavoro.

Raccolta e selezione dei dati per la realizzazione delle interviste di Autoconfronto

La raccolta dati sul campo è stata effettuata come detto tramite un approccio di Job-Shadowing coniugato a una metodologia video etnografica, grazie a strumenti indossabili volti a raccogliere le tracce video necessarie allo svolgimento delle interviste di AC (Bürkle et al., in questa rivista). Ciascun ricercatore-rici ha affiancato separatamente quattro membri del personale infermieristico per ciascun ospedale coinvolto, per tre turni di lavoro. Ciò ha permesso di acquisire per ciascuna infermiera-e, circa ventiquattro ore di videoregistrazioni della loro attività. I dati registrati avevano due scopi: a · fornire informazioni comportamentali e contestuali per aiutare a identificare gli elementi della pratica dei partecipanti; b · fornire tracce per le interviste di AC successive (Poizat, Flandin & Theureau, 2022)¹⁸.

Per preparare le interviste di AC sono state selezionate da otto a dieci situazioni dal materiale video-registrato per ciascun'infermiera-e, andando a costituire un video di circa un'ora, quale base per le interviste di AC successive. L'intervista proposta dopo pochi giorni dall'osservazione in reparto, è stata realizzata in uno spazio neutrale, provvisto di un PC e di un monitor adibito alla proiezione del filmato selezionato. Nel corso dell'intervista (altresi registrata) i due interlocutori erano posizionati affiancati di fronte al PC e la persona intervistata poteva in qualsiasi momento gestire lo scorrimento del filmato mentre il ricercatore guidava l'intervista, sollecitando la persona stessa con domande mirate ad aiutarla a rivivere la situazione considerata e a farne emergere gli aspetti cognitivi taciti (Theureau, 2006). Le registrazioni delle interviste di AC sono state poi trascritte e in seguito sono stati costituiti dei protocolli di sincronizzazione, grazie alla messa in parallelo delle sintesi delle situazioni selezionate nel video utilizzato per l'AC e la corrispondente trascrizione. Su questa documentazione è stata poi applicata l'analisi semiologica dell'attività.

Trattamento dei dati: l'analisi semiologica

A partire dai protocolli sopradescritti, l'analisi semiologica si è fondata su un'elaborazione operativa dei tre registri d'esperienza indicati da Peirce (1994) al fine di rendere possibile l'identificazione degli aspetti della dinamica d'esperienza e dunque di significazione delle persone coinvolte. La struttura d'analisi si è basata su una matrice a sei componenti (Tabella 1) volta a identificare i diversi aspetti della dinamica di significato emersi in situazione (Theureau, 2006).

Il primo è dell'ordine del *Possibile*, dei significati che potrebbero realizzarsi o meno in una data situazione (modi d'implicazione, anticipazioni, sapere situato); il secondo è dell'ordine dell'*Attuale*, di ciò che viene percepito come significativo in una situazione specifica e di quel che è espresso-agito nell'immediato (*representamen e unità d'esperienza*¹⁹); il terzo è dell'ordine del *Virtuale* e si costituisce come mediazione emergente dall'interazione tra i due registri d'esperienza precedenti. Esso è identificabile tramite elementi che appaiono direttamente come generalizzazioni costituite in situazione (nuovi apprendimenti) e tramite elementi che caratterizzano il ciclo d'indagine che emerge nel caso di destabilizzazione di significati antecedenti, ossia convalida, confutazione, modifica o nuova elaborazione di significati precedentemente stabiliti in una determinata situazione (Peirce, 1994; Salini, 2013; Theureau, 2006).

18 — Parallelamente alla raccolta di questo materiale filmico dell'attività di trasmissione di ICP, i ricercatori hanno raccolto eventi relativi all'IT, ovvero le situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista informatico (Bürkle et al., in questa rivista).

19 — L'*Unità di esperienza* permette di precisare le sequenze del vissuto di un individuo in situazione, rispetto a una situazione specifica.

Registro d'esperienza	Componenti del segno esadico che emergono in situazione e loro codifica
Primità/Possibile	Modi d'implicazione: intenzioni, preoccupazioni, stati d'animo, ricerche aperte [E] ²⁰
	Anticipazioni: attese o previsioni rispetto ad avvenimenti che accadranno o di azioni proprie da effettuarsi in seguito [A]
	Sapere situato: conoscenze, regole d'azione, abitudini, situazioni sperimentate in antecedenza [SK] ²¹
Secondità/Attuale	Representamen: ciò che è significativo per l'individuo in un dato momento [R]
	Unità d'esperienza: le azioni concrete, le comunicazioni ed emozioni che si manifestano in uno specifico momento della situazione [U]
Terzità/Virtuale	Interpretante: le (nuove) generalizzazioni o regole d'azione costituite in situazione (nuovi apprendimenti), oppure gli elementi dei cicli d'indagine attivati (dubbi, interrogativi, ipotesi, ecc.) [I] ²²

20 — La sigla E, corrisponde al termine inglese Engagement.

21 — La sigla SK corrisponde al termine inglese Situated Knowledge.

22 — Data la presenza di numerose osservazioni trasversali sull'attività infermieristica da parte delle infermiere e degli infermieri coinvolti, nella categoria [I] è stata anche inserita la sottocategoria COM, ad indicare i commenti generali espressi.

Tabella 1
Categorie per l'analisi semiologica dell'esperienza.

L'analisi dei protocolli è stata condotta da ogni ricercatore attivo sul campo e verificata / corretta e/o validata da almeno un altro ricercatore. Questo approccio analitico o decostruttivo è stato seguito da una fase di generalizzazione: le dimensioni tipiche dell'esperienza di ciascun'infermiere e e poi dell'insieme di infermiere-i sono state categorizzate tematicamente per identificarne gli aspetti tipici individuali e poi trasversali.

Trattamento dei dati: dall'analisi semiologica a un approccio per competenze

Per descrivere le competenze digitali del personale infermieristico, emergenti dalle situazioni raccolte nel corso della fase etnografica della ricerca *digi-care*, è stato necessario elaborare un approccio teorico e metodologico che rendesse possibile la costituzione di una corrispondenza tra le categorie dell'analisi semiologica e le nozioni e categorizzazioni delle competenze. A tal proposito si è optato per fare riferimento a quanto proposto dal già citato studio "Titoli nelle cure" (Trede et al., 2023) e, in particolare, alla definizione delle competenze e alla classificazione degli ambiti delle stesse, così come ai temi relativi alla sfida della digitalizzazione, quale cornice generale entro cui disporre le competenze attivate in situazione dal personale infermieristico implicato nello studio *digi-care*.

La definizione di competenza proposta nello studio sopracitato ci sembra particolarmente interessante perché permette di distinguere tra "disposizioni" fruibili e attualizzabili in situazione, e "prestazioni", ossia le attività effettivamente compiute dagli individui in situazione. Questo rapporto tra disposizioni e prestazioni esprime un processo dinamico e processuale rispetto al quale le disposizioni possono essere considerate delle risorse interne, ovvero delle potenzialità che, nel caso dell'agire competente, si attualizzano e permettono una prestazione pertinente ad una data situazione. Per la categorizzazione delle risorse / disposizioni su cui si fondano le competenze, ci rifacciamo altresì alla distinzione in *conoscenze, capacità e attitudini* (Boldrini & Wüthrich, 2022)²³.

Riprendendo gli elementi della matrice utilizzata per l'analisi semiologica, tali disposizioni possono essere associate agli elementi del registro d'esperienza del *Possibile* (*modi d'implicazione, saperi situati e anticipazioni*). Questi sono dinamicamente correlati al registro dell'*Attuale*, nell'ambito del quale avvengono le prestazioni, poiché ciò che è significativo per l'individuo considerato (il *representamen*) diventa l'ancoraggio tramite il quale le disposizioni si attualizzano. Contemporaneamente,

23 — Nello specifico, le *conoscenze* designano 'saperi' riguardanti fatti, concetti o procedure di cui un soggetto può disporre, le *capacità* esprimono dei saper fare e si traducono in azioni concrete, mentre gli *atteggiamenti* designano 'saper essere' ossia forme e modi di porsi nell'agire in situazione, di cui una componente essenziale risiede nei valori e, dunque, nelle scelte etiche e morali dei soggetti (Boldrini et al., 2014; Ghisla et al., 2008). Questa distinzione è altresì considerata dalla SEFRI, come parte del modello Competenze Risorse (CoRe) utilizzabile per elaborare profili professionali, www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/formazione-professionale-di-base/sviluppodelle-formazioni-professionali-di-base/aspetti/orientamento-alle-competenze-operative.html

l'analisi delle *unità di esperienza* permette di individuare le prestazioni e al contempo i saperi metodologici messi in atto (le capacità). Infine, la categoria del *Virtuale* esprime quel che nel corso della prestazione/attività viene acquisito, ovvero le nuove conoscenze costruite o eventualmente in elaborazione nel percorso d'indagine attivato.

Risultati: aspetti contestuali alle situazioni

L'indagine sul campo ha permesso di raccogliere 307 situazioni significative dell'attività infermieristica in relazione al processo di trasmissione di ICP²⁴ e circa 180 incidenti critici. Le tipologie di risultati del trattamento di questi dati sono descritte in diversi capitoli di questa rivista (Salini, Salzmann et al.; Bürkle et al.: Salzmann et al.). In questo capitolo approfondiamo soprattutto alcuni aspetti trasversali utili a contestualizzare l'attività infermieristica nelle situazioni recensite, e in seguito alcuni risultati trasversali e specifici dell'analisi semiologica, rispetto alle competenze digitali del personale infermieristico.

Le situazioni recensite sono caratterizzate da una circolarità d'interazioni tra persone e strumenti per la documentazione delle cure²⁵. Questa circolarità avviene perlopiù in modo sincrono o parallelo, tuttavia vi sono momenti in cui il personale infermieristico svolge unicamente attività di interazione con persone, o unicamente attività di documentazione delle cure. Le interazioni con persone si fondano in maniera prioritaria sullo scambio orale (anche tramite contatti telefonici), mentre le interazioni relative alla documentazione si concretizzano nell'utilizzo di dispositivi, digitali o non digitali.

Tipologie d'interazione con persone e strumenti

Le interazioni con altre persone sono state distinte in quattro tipologie: con pazienti; intraprofessionali con altro personale infermieristico; interprofessionali nell'interazione con medici; oppure interprofessionali con altri professionisti delle cure. Come si può notare alla Figura 1, un terzo delle situazioni recensite è relativo all'interscambio con personale infermieristico (consegne di cambio turno, consegne nel caso di transfert tra un reparto, servizio o ospedale, oppure interazioni puntuali, formalizzate o informali, o momenti formativi rivolti a colleghi o studenti), un quarto riguarda le interazioni con pazienti (ammissioni, dimissioni, amministrazione terapie e valutazioni); un quinto riguarda le interazioni con altri professionisti delle cure, di cui la maggior parte nel corso delle visite medico-infermieristiche e infine un quinto riguarda momenti di documentazione asincrona²⁶.

L'utilizzo esplicito di strumenti digitali era presente nel 50% delle situazioni considerate. Di questa percentuale, il 30% era riferito a situazioni di documentazione asincrona e il restante 70% a situazioni di interazione con persone, parallela all'attività di documentazione.

24 — La trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti indica un trasferimento di responsabilità e obblighi professionali per tutto il processo di cura, o parte di esso, di un paziente o di un gruppo di pazienti, a un altro professionista o a un altro gruppo professionale, temporaneamente o permanentemente (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2010; Vogt & Sopka, 2017). Si tratta di una priorità assoluta per garantire la continuità delle cure al paziente ed evitare errori di natura medica. Questo processo è complementare al processo di documentazione delle informazioni cliniche.

25 — Ovvero lettura o inserimento/redazione di informazioni cliniche su supporti digitali o cartacei.

26 — Per momenti di documentazione asincrona si intendono i momenti in cui il personale infermieristico si occupa di leggere o redigere ICP in momenti separati dall'interazione con altri curanti o con pazienti.

Figura 1

Percentuali delle tipologie di situazioni raccolte. La categorizzazione e codifica delle situazioni è redatta in inglese: asynchronous documentation (AD situations); Interaction with patients (I-Pa situations); Interaction with other nurses (I-N situations); Interaction during medical-nursing visit (I-MNV situations); Interaction with other care professionals (I-OCP situations).

Strumenti di supporto al processo di trasmissione e documentazione di ICP

Il processo di documentazione delle informazioni cliniche dei pazienti è indissociabile dal processo di trasmissione delle ICP. Esso è inteso come modalità per tracciare e discutere i diversi elementi riguardanti la cura del paziente ed è essenziale per contribuire a garantire la sicurezza e la qualità delle cure (SBK-ASI, 2020). I dispositivi digitali o non digitali tramite i quali la documentazione si concretizza sono recensiti di seguito.

- **Documentazione tramite dispositivi digitali.** In tutti gli ospedali implicati nello studio sono presenti computer fissi e portatili, in alcuni si utilizzano dei tablet e più raramente smartphone ad uso specifico delle attività di cura. Ogni ospedale è provvisto di un Sistema informativo clinico (SIC) all'interno del quale si articolano le Cartelle cliniche elettroniche (CCE) dei pazienti²⁷. A questi dispositivi sono connesse diverse applicazioni informatiche, volte a gestire, segnalare/raccogliere dati specifici rispetto alle cure dei pazienti, oppure a raccogliere/gestire informazioni di tipo amministrativo (gestione magazzino medicinali, come ad es. l'armadio farmaci automatizzato, o aspetti alberghieri), oppure relative alla quantificazione delle prestazioni infermieristiche.
- **Documentazione tramite dispositivi non digitali.** Sebbene SIC e CCE siano il supporto centrale per la tracciabilità e le interazioni sull'attività di cura, negli ospedali coinvolti la completezza dell'informatizzazione della cartella clinica presenta diversi gradi di attuazione, corrispondenti ai gradi di dematerializzazione e interoperabilità delle informazioni nella struttura sanitaria. In particolare, e in misura maggiore o minore a seconda dell'ospedale, la CCE convive con diverse forme di documentazione cartacea o altre forme di supporto editoriale, quali bacheca o lavagna magnetica, liste pazienti, nonché una molteplicità di altre piccole forme di promemoria cartacei.

27 — In questa sede non citeremo esplicitamente le denominazioni dei diversi tipi di SIC o CCE utilizzati negli ospedali coinvolti, così come quelle dei diversi applicativi.

Risultati trasversali dell'analisi semiologica

L'analisi delle *unità di esperienza* ha permesso di identificare: a · le categorie di interazioni (con persone e dispositivi) descritte in precedenza; b · le situazioni specifiche in cui si presentavano attività legate alla digitalizzazione e c · la messa in pratica di saperi teorici e metodologici relativi alla gestione di dispositivi digitali (che sono ripresi nell'analisi dei *saperi situati*).

L'analisi del *representamen* ha permesso di differenziare tra diverse capacità, relative al saper cogliere: a · segnali informativi importanti da parte di pazienti o colleghi, b · segnali di malfunzionamento tecnico; c · segnali di discordanza tra informazioni; nonché d · saper anticipare attività di routine da eseguire e, infine, e · sapersi interrogare rispetto al coordinamento e alla collaborazione tra colleghi.

L'analisi dei *modi di implicazione* ha permesso di identificare quattro loro ambiti principali²⁸:

- quello generale relativo al corretto ed efficace svolgimento del processo delle cure;
- quello generale relativo al processo di trasmissione delle ICP, riguardante la raccolta, documentazione e trasmissione delle ICP;
- quello specifico al processo di trasmissione delle ICP riguardante a · la memorizzazione e tracciabilità delle informazioni (attualizzando così capacità volte a garantire la sicurezza, non commettere errori, ricordarsi, concentrarsi, non perdere informazioni, selezionare le priorità); b · l'attenzione alla comprensibilità delle stesse (attualizzando così capacità volte a rendere comprensibili le informazioni,

28 — I modi di implicazione sono in corrispondenza con le capacità operative messe in atto nelle *unità di esperienza*.

sapendole variare a seconda degli interlocutori, e a comprenderle sapendo differenziare la fonte delle stesse); c · l'esigenza di avere una visione globale delle stesse, per i propri pazienti e per quelli seguiti da altri colleghi nel proprio reparto (attualizzando così capacità volte a raccogliere dati specifici e a saperli collegare in una visione d'insieme dei pazienti); d · l'esigenza di effettuare rapidamente i propri compiti (attualizzando così prestazioni intese ad anticipare l'eventuale documentazione di ICP: pre-redigere indicazioni terapeutiche prevedibili, in attesa della conferma del medico, pre-redigere tempistiche di prestazioni infermieristiche, da validare o correggere in seguito).

L'analisi delle *anticipazioni* ha permesso di identificare una propensione del personale infermieristico ad anticipare le azioni o gli eventi che seguiranno nel corso delle ore o delle giornate successive, e a prepararsi o preparare materiali in anticipo, sfruttando per esempio i tempi di riduzione delle attività o svolgendo azioni concomitanti.

L'analisi dei *saperi situati* ha permesso di identificare una quantità considerevole di saperi attualizzati in situazione, considerando sia le conoscenze espresse dal personale infermieristico nel corso dei colloqui di autoconfronto, sia quanto agito in azioni effettive nelle *unità di esperienza* (saperi metodologici o capacità). Una prima categorizzazione di questi saperi ha permesso di distinguere tra quelli peculiari alla professione infermieristica in generale e quelli relativi all'interazione con strumenti digitali. La categorizzazione di questi ultimi è tuttora in corso, ma una descrizione di come si attualizzano gli stessi è presentata nell'analisi di una situazione specifica, al prossimo sotto capitolo.

L'analisi dell'*interpretante* ha permesso sia di individuare le nuove conoscenze acquisite (riguardo a pazienti, terapie o aspetti metodologici) sia di apprezzare come la pratica infermieristica sia costellata da attività di ragionamento clinico, volto a meglio comprendere o risolvere situazioni di cura o situazioni operative. In quest'attività l'utilizzo di strumenti digitali si inserisce in modo ricorrente quale supporto essenziale per esplorare informazioni oppure per metterle in relazione.

Infine, l'analisi trasversale dei *commenti* espressi da infermiere e infermieri nel corso dei colloqui di autoconfronto ha permesso di rilevare un insieme di riflessioni etiche riguardanti le dimensioni collaborative tra colleghi, l'interazione con pazienti e l'interazione con strumenti digitali.

Benché in questa sede non sia possibile presentare le categorizzazioni di tutti gli aspetti citati, è possibile indicare la presenza e prevalenza delle situazioni raccolte²⁹, rispetto agli ambiti dell'attività infermieristica e ai temi riguardanti la sfida della digitalizzazione (Trede et al., 2023) nella seguente Tabella 2.

29 — Avendo raccolto i dati solo in contesto ospedaliero e solo in riferimento all'attività operativa delle infermiere e degli infermieri seguiti, alcuni ambiti di attività non sono stati esplorati nello studio *digi-care*.

Ambiti attività infermieristiche	Temi sfida digitale	Situazioni rilevate in <i>digi-care</i>
A CURE INFERMIERISTICHE A1 Compiti (medico) tecnici e compiti delegati A2 Misure infermieristiche, terapeutiche e profilattiche A3 Supporto nelle attività quotidiane e nelle situazioni difficili A4 Relazione orientata alle e ai pazienti	1 Utilizzo di strumenti digitali nel processo delle cure, in particolare per la valutazione, l'ammissione e la dimissione	Molto presenti e rilevate per tutte le categorie, ma in maggioranza per le categorie A1 e A2
B COOPERAZIONE B1 Cooperazione intraprofessionale, interprofessionale e intersettoriale B2 Collaborazione con la rete dei pazienti	2 Comunicazione e cooperazione interprofessionale e intersettoriale tramite dispositivi digitali	Molto presenti e rilevate soprattutto per la cooperazione intra e interprofessionale
C ORGANIZZAZIONE E PROCESSI C1 Documentazione e amministrazione C2 Economato e Logistica C3 Gestione dei processi e direzione	2 Comunicazione e cooperazione interprofessionale e intersettoriale tramite dispositivi digitali	Rilevate soprattutto per le categorie di documentazione e amministrazione
D ACCRESCIMENTO DELLA CONOSCENZA D1 Formazione e formazione continua (altrui) D2 Garanzia e sviluppo della qualità; ricerca	5 Riflessione sull'effetto della tecnologia sul ruolo professionale nonché sull'utilità per i pazienti	Rilevate per entrambe le categorie, soprattutto a partire dai commenti nelle situazioni analizzate
E SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE E1 Sviluppo professionale E2 Propria formazione e formazione continua in quanto professionista	5 Riflessione sull'effetto della tecnologia sul ruolo professionale nonché sull'utilità per i pazienti	Rilevate per entrambe le categorie, soprattutto a partire dai commenti nelle situazioni analizzate

Tabella 2

Presenza delle situazioni rilevate in *digi-care* rispetto agli ambiti di attività infermieristiche e ai temi sulla digitalizzazione.

Estratto di un'analisi semiologica

Al fine di illustrare alcuni aspetti dell'analisi semiologica e di sottolineare come l'interazione con strumenti digitali sia ricorrente nell'attività infermieristica, di seguito è presentato un estratto dell'analisi semiologica della situazione 5 vissuta dall'infermiera N23³⁰, in un turno pomeridiano. Di questa, oltre a un breve riassunto iniziale, sono indicate unicamente le *unità di esperienza* della situazione e i saperi situati riferiti unicamente all'ambito digitale, identificati sia nella descrizione della situazione, sia nell'intervista di autoconfronto (qui non riportate).

Situazione 5: Errata prescrizione di un antidolorifico alla paziente B che risulta allergica allo stesso e attività conseguenti o collaterali

La situazione si svolge a partire dalle 18:00 del pomeriggio e si estende sulla durata di circa due ore. L'infermiera N23, esplorando la CCE della paziente B giunta dal pronto soccorso, si accorge che vi è la prescrizione di un antidolorifico al quale la paziente ha avuto una reazione allergica (un eczema). N23 chiama dunque il medico di guardia per rimuovere il farmaco dalla prescrizione e procede nelle attività di intervento infermieristico, d'interazione col medico e di esplorazione e redazione d'informazioni cliniche nella CCE (Tabella 3).

30 — Le infermiere e gli infermieri coinvolti sono stati codificati con un numero (N1, N2, N3 etc. sino a N24) che non è riferibile all'ospedale in cui sono state effettuate le indagini sul campo.

Unità di esperienza per N23 ³¹	Saperi situati (conoscenze e capacità) nella sfera delle competenze digitali
U5.01: constata un errore di prescrizione e contatta il medico di turno per informarlo che la prescrizione non è idonea, poiché la paziente B è allergica a quel tipo di analgesici e ha delle eruzioni cutanee	<ul style="list-style-type: none"> • Descrivere le caratteristiche e le funzioni dei dispositivi digitali per trasmettere l'ICP • Esplorare la CEE e mettere in relazione le diverse categorie in cui è strutturata per avere una visione globale della situazione di un-a paziente • Identificare le discordanze d'informazione nella CEE e informare i curanti di riferimento
U5.02: organizza la distribuzione dei farmaci tramite un programma specifico, collegato all'armadio automatico, e risolve un problema tecnico relativo alla documentazione del prelievo di medicinali dall'armadio	<ul style="list-style-type: none"> • Descrivere e utilizzare la corretta procedura per documentare la gestione dei farmaci nel programma specifico • Risolvere problemi di utilizzo di un'applicazione in caso di malfunzionamento
U5.03: risponde alla chiamata del medico di turno che chiede nuovamente informazioni sulla situazione della paziente B e sulla prescrizione da adeguare, chiedendole dove si inseriscono le prescrizioni sulla CEE	<ul style="list-style-type: none"> • Differenziare i gradi di accesso e di responsabilità nell'uso della CCE tra le diverse categorie di curanti • Spiegare ad un altro curante come navigare nella CCE
U5.04: controlla le nuove prescrizione sulla CCE e nota che il medico di turno ha prescritto alla paziente B un antidolorifico al quale la paziente non è allergica	<ul style="list-style-type: none"> • Esplorare regolarmente la CCE per identificare nuove prescrizioni
U5.06: trascrive nella CEE i segni vitali della paziente B (annotati su un foglio in precedenza) e aggiorna e verifica le cure nella curva assistenziale della CEE (segni vitali, soglia del dolore, prescrizioni nuove/modificate, decorso, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare il decorso e la situazione clinica di un-a paziente nella CCE, sapendo utilizzare adeguatamente i diversi applicativi collegati • Redigere correttamente i dati clinici di un-a paziente nella CCE • Assicurare l'aggiornamento della documentazione nella CCE • Verificare nella curva assistenziale della CEE se tutte le azioni infermieristiche sono state eseguite • Utilizzare applicazioni specifiche della CEE per documentare le cure
U5.08: si accorge che il medicamento al quale la paziente B è allergica è ancora indicato nella CEE, allora lo rimuove affinché nessuno lo somministri per sbaglio	<ul style="list-style-type: none"> • Differenziare i gradi di accesso e di responsabilità nell'inserimento dati della CCE • Utilizzare la CCE per correggere una prescrizione errata e ridurre il rischio di errore • Spiegare che nella CEE è possibile identificare chi ha modificato le prescrizioni e quali modifiche sono state apportate • Indicare il motivo della modifica nella CEE, in modo che questo possa essere utile ai colleghi di lavoro
U5.10: redige nella CEE alcune osservazioni nella cronologia della paziente B	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornare il decorso di un-a paziente nella CCE • Selezionare le informazioni importanti da redigere nella CCE
U5.11: procede a documentare gli interventi infermieristici e le nuove prescrizioni per la paziente B nella CEE	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare l'aggiornamento della documentazione nella CCE • Differenziare le diverse possibilità di inserimento di procedure e prescrizioni
U5.12: cerca il modo migliore per documentare l'applicazione delle pomate, poiché non esiste una categoria corrispondente nella CCE. Indica allora la prescrizione sulla scheda di decorso e informa i colleghi	<ul style="list-style-type: none"> • Esplorare le diverse categorie della CEE per identificare il corretto posizionamento di una terapia • Risolvere problemi di categorizzazione nella CEE • Informare i colleghi su limiti della CEE
U5.13: aggiunge una foto dell'eczema alla documentazione della ferita della paziente B	<ul style="list-style-type: none"> • Differenziare le diverse possibilità di inserimento di informazioni infermieristiche • Utilizzare applicazioni multimedia per documentare le cure
U5.14: legge le voci dell'anamnesi della paziente B nella CCE ed esegue anche una ricerca su Internet per identificare le caratteristiche di un medicamento estero, che la paziente B suggerisce essere per lei efficace	<ul style="list-style-type: none"> • Esplorare la CCE per identificare il decorso delle cure di un-a paziente • Esplorare internet per raccogliere informazioni su un farmaco

Tabella 3

Unità di esperienza e saperi situati dell'ambito della digitalizzazione, per la situazione 5 di N23.

Come è possibile rilevare, i saperi situati attivati da N23 sono molteplici e sono riferibili a diversi ambiti di competenza nel campo del digitale. Trasversalmente a tutte le unità, quelle riguardanti l'alfabetizzazione digitale nel settore infermieristico (saper descrivere e utilizzare dispositivi digitali e applicativi correnti per la pratica infermieristica); nella maggior parte delle unità, quelle di comunicazione e collaborazione esplicita o implicita con strumenti digitali (in questo caso direttamente col medico, indirettamente con colleghe e colleghi); quelle relative all'identificazione e risoluzione di problemi tecnici (che si articolano con la capacità di trovare soluzioni innovative ai limiti posti dal dispositivo digitale, come nelle unità 5.2 e 5.12); quelle relative al garantire la sicurezza dei pazienti utilizzando in modo pertinente il dispositivo digitale (ad es. U5.8) e infine quelle afferenti alla creazione di contenuti digitali (come in 5.13, quando N23 elabora la foto per inserirla nella CEE). In questo senso la situazione presentata risulta particolarmente rappresentativa sia di diverse risorse da attivare per agire in modo competente nel contesto digitalizzato delle cure, sia di come le interazioni con dispositivi digitali si intersechino regolarmente all'attività corrente del personale infermieristico.

Discussione e conclusioni

In questo capitolo si è cercato di articolare problematiche terminologiche e categoriali all'interno dei dati contestuali, svizzeri e internazionali, a ricerche recenti sul tema (la maggior parte degli studi considerati si situa negli ultimi 4 anni), alle normative svizzere delle formazioni infermieristiche, a progetti che indicano delle prospettive rispetto a questo tema e infine ai risultati dello studio *digi-care*. Pur trattandosi di una ricerca qualitativa, l'indagine etnografica ha permesso di raccogliere un'importante quantità di informazioni diversificate su questo tema che, grazie agli incontri previsti dallo studio con operatrici e operatori del settore, sono state confermate come rappresentative del tema in oggetto.

L'esplorazione di contesto ha permesso di rilevare l'imminenza della prospettiva di una Salute 4.0, permeata dall'intelligenza artificiale, e il ritardo della Confederazione riguardo al quadro normativo e strutturale e riguardo all'aggiornamento pertinente su questo tema dei curricula formativi delle professioni infermieristiche. Il panorama in cui operano i professionisti e le professioniste della salute è dunque molto mutevole e difforme: i servizi sanitari presentano gradi diversificati di dematerializzazione delle informazioni, le innovazioni tecnologiche sono sempre più incalzanti e, benché viste come particolarmente utili per rendere più efficace ed economico il sistema delle cure, presentano sovente problemi operativi e al contempo generano preoccupazioni di ordine etico e relative all'identità professionale stessa dei curanti.

A fronte di questo panorama, l'attività quotidiana di infermiere e infermieri, rilevata tramite lo studio *digi-care*, mostra in modo ologrammatico come gli aspetti macroscopici del contesto si riflettano nel loro lavoro e richiedano non solo competenze digitali "ideali" ma anche competenze digitali e riflessive pertinenti ad essere attivate in una condizione di continuo cambiamento. Ad esempio, i diversi livelli di avanzamento dell'informatizzazione nelle strutture sanitarie richiedono che l'infermiere assunto in una struttura debba essere consapevole e agire secondo questo livello, al di là delle sue precedenti esperienze in altre strutture sanitarie³². O che la molteplicità dei software e degli applicativi presenti richieda sia la padronanza nella gestione degli stessi (e delle loro attualizzazioni) e della loro copresenza, sia la capacità di gestione dei problemi tecnici che si possono presentare a causa di una difficile interoperabilità. Infine, la copresenza, peraltro non eliminabile, di dispositivi digitali e non digitali per la documentazione delle cure richiede da parte dei curanti di rafforzare le proprie competenze riguardo alla gestione delle informazioni su più supporti, sapendo differenziare le funzioni e la rilevanza di ciascuno.

31 — La lista non comprende le Unità 5.4, 5.7 e 5.9 perché ridondanti o non attinenti ad interazioni con dispositivi digitali.

32 — Questione peraltro cruciale per il re-inserimento di personale infermieristico dopo alcuni anni di interruzione dell'attività lavorativa.

Più in generale, il fatto che la questione stessa della definizione delle competenze digitali e della loro classificazione sia soggetta a molteplici prospettive e quadri di riferimento categoriali ha reso necessario operare delle scelte terminologiche per poter strutturare il passaggio dall'analisi semiologica delle attività infermieristiche rilevate ad una identificazione delle risorse connesse alla gestione degli aspetti digitali dell'attività infermieristica. In questo senso, per la definizione delle competenze digitali ci si è riferiti all'analisi concettuale di Anastasiou e Smith (2023), pur precisando che nel caso dello studio *digi-care* le stesse sono riferite prioritariamente alla gestione delle TIC. Per la definizione generale delle competenze e la loro categorizzazione per la professione infermieristica ci si è rifatti invece allo studio "Titoli nelle cure" (Trede et al., 2023) in quanto portatore di una prospettiva trasversale alle diverse qualificazioni. Questo ha permesso a · di reperire una definizione di competenza articolabile nella prospettiva dell'analisi semiologica, b · di non limitarsi a una normativa settoriale riguardo alla categorizzazione degli ambiti di competenza infermieristica; c · di riferirsi a delle categorie generali nelle quali posizionare le risorse in ambito digitale attivate da infermiere e infermieri.

L'analisi dei dati raccolti ha permesso di identificare una quantità ragguardevole di elementi utili a precisare le risorse necessarie per muoversi in un contesto sanitario digitalizzato. Questi elementi sono ancora in elaborazione, ma possiamo già segnalare alcuni aspetti relativi alle risorse (conoscenze, capacità e atteggiamenti) inerenti al digitale identificate nell'attività del personale infermieristico coinvolto. Per le conoscenze, si è rilevata l'attualizzazione importante di saperi relativi alla struttura e al funzionamento di sistemi, programmi e dispositivi digitali, nonché alla gestione del loro eventuale malfunzionamento o degli aspetti relativi alle lacune indotte da una mancanza di interoperabilità. Per le capacità, oltre a quelle relative al saper utilizzare in modo pertinente diversi media comunicativi, citiamo alcune strategie messe in opera per garantire la continuità delle cure tramite dispositivi digitali, quali ad esempio: garantire la sicurezza, concentrarsi, selezionare le priorità, rendere comprensibili le informazioni, sapendole variare a seconda degli interlocutori, comprenderle sapendo differenziare la fonte delle stesse, raccogliere dati specifici e saperli collegare in una visione d'insieme dei pazienti. Per l'ambito delle attitudini, infine, molteplici sono gli aspetti valoriali sia personali sia professionali reperiti, che riguardano la cura della relazione con pazienti e colleghi, il rispetto delle dimensioni etiche e la riflessione sulle implicazioni delle tecnologie rispetto al proprio lavoro di curante.

Questi elementi sono stati considerati per progettare proposte formative rivolte al personale infermieristico (Salzmann et al., in questa rivista) e potranno contribuire alla costituzione di un repertorio generale di risorse in ambito digitale da promuovere nella formazione infermieristica.

Per concludere desideriamo sottolineare come dall'esplorazione della letteratura così come dall'osservazione sul campo sia possibile immaginare che il rapporto tra mondo digitale e attività infermieristica possa essere considerato non in modo dicotomico o contrastivo, bensì alla luce di una prospettiva che metta in relazione aspetti tecnici e aspetti riguardanti l'interazione umana. Come prospettato dagli studi sulla cognizione distribuita (Hutchins, 1995) o nella prospettiva dell'Actor Network Theory (Latour, 2005) l'attività umana nonché la cognizione emergono sullo sfondo di un'intricata rete di relazioni tra individui umani e non-umani, rete che occorre considerare per esplorare l'attività umana stessa. Allo stesso modo, pur da un'altra prospettiva, l'approccio della Technological Competency as Caring in Nursing (Locsin & Purnell, 2009; Krel et al., 2022) sottolinea l'importanza di favorire una coesistenza armoniosa tra tecnologia e assistenza infermieristica, poiché la competenza tecnologica può essere espressione della cura accentuando la presa a carico del paziente nella sua interezza.

Bibliografia

- ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). (2010). *The OSSIE Guide to Clinical Handover Improvement*.
- Advanced Practice Nurse (APN-CH). (n.d.). *Advanced practice nurse*. Retrieved November 7, 2023, from www.apn-ch.ch/fr/apn
- Agha, Z., Weir, C. R., & Chen, Y. (2013). Usability of telehealth technologies. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2013, Article 834514. <https://doi.org/10.1155/2013/834514>
- Akhu-Zaheya, L., Al-Maaithah, R., & Bany Hani, S. (2018). Quality of nursing documentation: Paper-based health records versus electronic-based health records. *Journal of Clinical Nursing*, 27(3-4), e578-e589. <https://doi.org/10.1111/jocn.14097>
- Al-Jaroodi, J., Mohamed, N., & Abukhousa, E. (2020). Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future. *IEEE access: practical innovations, open solutions*, 8, 211189–211210. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858>
- Allen, S. (2021). *2021 global health care outlook*. Deloitte. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/life-sciences-health-care/2021-Global-health-care-outlook.pdf
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. *Recherches qualitatives*, 38(1), 105–123. <https://doi.org/10.7202/1059650ar>
- Anastasiou, K., & Smith, D. (2023). Development of a Conceptual Framework to Identify and Clarify the Concept of Digital Skills in the Healthcare Sector. *Aesculapius*, 4(1), 1. <https://red.library.usd.edu/aesculapius/vol4/iss1/1>
- Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di). (2016). *Psicologia del lavoro*. Raffaello Cortina.
- Armstrong, N. E. (2017). A Quality Improvement Project Measuring the Effect of an Evidence-Based Civility Training Program on Nursing Workplace Incivility in a Rural Hospital Using Quantitative Methods. *Online Journal of Rural Nursing & Health Care*, 17(1), 100-137. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v17i1.438>
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The Digitization of Patient Care: A Review of the Effects of Electronic Health Records on Health Care Quality and Utilization. *Annual review of public health*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Bachimont, B. (2001). Dossier patient et lecture hypertextuelle. *Les cahiers du numérique*, 2(2), 105-123.
- Balevre, S. M., Balevre, P. S., & Chesire, D. J. (2018). Nursing Professional Development Anti-Bullying Project. *Journal for Nurses in Professional Development*, 34(5), 277-282. <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000470>
- Bambi, S., Foa, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A., & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. *Acta Biomed*, 89(Suppl 6), 51-79. <https://doi.org/10.23750%2Fabm.v89i6-S.7461>
- Bambi, S., Guazzini, A., Piredda, M., Lucchini, A., De Marinis, M. G., & Rasero, L. (2019). Negative interactions among nurses: An explorative study on lateral violence and bullying in nursing work settings. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 749-757. <https://doi.org/10.1111/jonm.12738>
- Bambi, S., Lucchini, A., Guazzini, A., Caruso, C., & Rasero, L. (2019). Inciviltà sul luogo di lavoro, violenza orizzontale, bullismo e mobbing tra pari nella professione infermieristica: teorie e modelli di interpretazione dei fenomeni. *Professioni Infermieristiche*, 72(3). www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/670
- Barbier, J.-P., & Durand, M. (éds.). (2017). *Encyclopédie d'analyse des activités professionnelles*. PUF.
- Bardram, J. E., & Houben, S. (2018). Collaborative Affordances of Medical Records. *Comput Supported Coop Work*, 27, 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10606-017-9298-5>
- Bartlett, R., Balmer, A., & Brannelly, P. (2017). Digital technologies as truth-bearers in health care. *Nursing Philosophy*, 18(1), Article e12161. <https://doi.org/10.1111/nup.12161>
- Bauer, A. M., Thielke, S. M., Katon, W., Unützer, J., & Areán, P. (2014). Aligning health information technologies with effective service delivery models to improve chronic disease care. *Preventive Medicine*, 66, 167–172. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.06.017>

- Bauman, Z. (2018). *Retrotopia*. Laterza
- Becka, D., Bräutigam, C., & Evans, M. (2020). „Digitale Kompetenz“ in der Pflege: Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews und Herausforderungen beruflicher Bildung. *IAT Forschung Aktuell*, 8. <http://hdl.handle.net/10419/224129>
- Berry, P. A., Gillespie, G. L., Fisher, B. S., Gormley, D., & Haynes, J. T. (2016). Psychological Distress and Workplace Bullying Among Registered Nurses. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(3), Article 8. <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol21No03PPT41>
- Blair, C., Walsh, C., & Best, P. (2021). Immersive 360° videos in health and social care education: a scoping review. *BMC medical education*, 21, Article 590. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y>
- Boldrini, E., & Wüthrich, E. (2022). Situationsdidaktik – Anwendungsgrundsätze eines vielseitigen Ansatzes. In G. Ghisla, E. Boldrini, C. Gremion, F. Merlini, & E. Wüthrich (Hrsg.), *Didaktik und Situationen: Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung* (s. 25-36). hep.
- Boldrini, E., Ghisla, G. & Bausch, L. (2014). Didattica per situazioni. In G. P. Quaglino (Ed.), *Formazione. I metodi* (pp. 337–360). Raffaello Cortina.
- Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, Article n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Borges do Nascimento, I. J., Abdulazeem, H., Vasanthan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by health-care professionals. *NPJ digital medicine*, 6(1), Article 161. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Bourgeois, E., & Durand, M. (éds.). (2012). *Apprendre au travail*. PUF.
- Brown, J., Pope, N., Bosco, A. M., Mason, J., & Morgan, A. (2020). Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. *Journal of clinical nursing*, 29(15-16), 2801–2819. <https://doi.org/10.1111/jocn.15321>
- Bruner, J., & Carpitella, M. (2002). *La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita*. Laterza.
- Bruschi, B. (2015). Narrare con il digital storytelling. In V. Alastra (a cura di), *Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura* (pp.137-154). Pensa-Multimedia.
- Bruschi, B. (2018). Digital storytelling and training in health care settings. *The online journal of science and technology*, 8(1), 54-58.
- Bruschi, B. (2020). Narrazioni digitali per l'inclusione. In M. Pavone (a cura di), *Didattiche da scoprire. Linguaggi, disabilità, inclusione*. Mondadori
- Bürkle, T., Denecke, K., Zetz, E., Lehmann, M., & Holm, H. (2017). Integrated care processes designed for the future healthcare system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 245, 20-24. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-830-3-20>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cardoso, A. F., Moreli, L., Braga, F. T., Vasques, C. I., Santos, C. B., & Carvalho, E. C. (2012). Effect of a video on developing skills in undergraduate nursing students for the management of totally implantable central venous access ports. *Nurse education today*, 32(6), 709-713.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y., (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
- Cattaneo, A., & Barabasch, A. (2017). Technologien in der Berufsbildung zur Verknüpfung des Lernens zwischen Schule und Arbeitsplatz: Das Erfahrungsraum Modell. *bwp@ - Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 33.
- Cattaneo, A., Motta, E., & Gurtner, J.-L. (2015). Evaluating a mobile and online system for apprentices' learning documentation in vocational education: usability, effectiveness and satisfaction. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 7(3), 40-58.
- Cattani, D. & Salini, D. (2022). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Rapporto di attività Azione B - Fasi 1 e 2: Indagine volta alla preparazione di un programma modulare di perfezionamento sul tema delle cure di lunga durata*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Cattani, D., Bednarz, F., Salini, D., & Alberton, S. (2022). *RelPlus - Analisi e prospettive di sviluppo di un percorso formativo innovativo*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS).
- Cavatorti, S. (2021). *La transizione nella leadership infermieristica: uno studio osservazionale* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Cavicchioli, A. (2018). Una digitalizzazione "intelligente" nelle cure: echi e riflessioni dal mondo dei professionisti. *Iride*, 5, 17-20. www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-1.pdf
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Céfaï, D. (Ed.). (2003). *Lenquête de terrain. La découverte*.
- Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. *JMIR medical education*, 5(1), Article e13930. <https://doi.org/10.2196/13930>
- Chen, C., Loh, E.-W, Kuo, K. N., & T., K.-W. (2020). The Times they Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming! *Journal of Medical Systems*, 44, Article 40. <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0>
- Chipps, E. M., & McRury, M. (2012). The development of an educational intervention to address workplace bullying: a pilot study. *Journal for Nurses in Staff Development*, 28(3), 94-98. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=108123318&site=ehost-live>
- Collier, A., Phillips, J. L., & Iedema, R. (2015). The meaning of home at the end of life: A video-reflexive ethnography study. *Palliative medicine*, 29(8), 695-702.
- Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. *American Educator*, 15(3), 6-11.
- Consiglio Federale. (2019). *Strategia Svizzera digitale 2023*. Cancelleria federale della Confederazione Svizzera.
- Converso, D. (2012). *Benessere e qualità della vita organizzativa in sanità*. Espress edizioni
- Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2014). A longitudinal study to identify the influence of quality of chronic care delivery on productive interactions between patients and (teams of) healthcare professionals within disease management programs. *British Medical Journal*, 4, Article e005914.
- Czarniawska, B. (2007). *Shadowing: and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies*. Liber Copenhagen Business School Press.
- Daum, M. (2017). *Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland*. DAA-Stiftung Bildung und Beruf.
- De Barros Lima, C., Davitti, V., Goncalves, S., Piattini, S., Levati, S., D'Angelo, V., Prandi, C., & Bianchi, M. (2021). Il bullismo nel sistema sanitario ticinese: L'impatto sul benessere dei collaboratori e sull'organizzazione. *Professioni infermieristiche*, 74(3), 131-138. <https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.7429/pi.2021.742131>
- DEASS (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale). (2017). *Profilo di competenze dell'infermiere master of science in cure infermieristiche*.
- del Molino, J., Bibiloni, T., & Oliver, A. (2020). Keys for successful 360° hypervideo design: A user study based on an xAPI analytics dashboard. *Multimedia Tools and Applications*, 1-26. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09059-2>
- Demetrio, D. (1995). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina.
- Digital Switzerland. (2022). *Santé numérique*. <https://digitalswitzerland.com/fr/programm/sante-numerique/>
- Doo, E. Y. & Choi S. (2021). Effects of horizontal violence among nurses on patient safety: Mediation of organisational communication satisfaction and moderated mediation of organisational silence. *Journal of Nursing Management*, 29, 526-534. <https://doi.org/10.1111/jonm.13182>
- DSS (Dipartimento della sanità e della socialità). (2016). *Indicatori delle professioni socio-sanitarie e delle cure. Primo rapporto del Gruppo di lavoro su mandato dell'«Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario»*.
- Durand, M. (2009). Analyse du travail dans une visée de formation. Cadres théoriques, méthodes et conception. In J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle & J. C. Ruano-Borbalan (Eds.), *Encyclopédie de la formation* (pp. 827-856). PUF.

- Durand, M. (2011). Self-constructed activity, work analysis, and occupational training: An approach to learning objects for adults. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), *The Routledge International Handbook of Learning* (pp. 37-45). Routledge.
- Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction: produit et témoin d'une approche d'anthropotechnologie éducative. *Recherche et formation*, 75, 23-36.
- Durand, M., & Poizat, G. (2015). An activity-centred approach to work analysis and the design of vocational training situations. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone Perspectives of Learning through Work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 221-240). Springer.
- Egbert, N., Thye, J., Hackl, W. O., Müller-Staub, M., Ammenwerth, E., & Hübner, U. (2018). Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. *Informatics for Health and Social Care*, 44(4), 351-375. <https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635>
- eHealth Suisse. (2018). *Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018-2024*.
- European Commission. (2011). *European innovation partnership: active and healthy ageing (EIP on AHA). Integrated care*.
- European Federation of Nurses Associations (EFN). (2015). *Lignes directrices de l'EFN pour la mise en œuvre de l'Article 31 de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE*.
- Fagerström, C., Tuveesson, H., Axelsson, L., & Nilsson, L. (2017). The role of ICT for nursing practice: An integrative literature review of the Swedish context. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 434-448. <https://doi.org/10.1111/scs.12370>
- Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M., & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for practice. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 19-48). Springer.
- FKG-CSS (Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere). (2021). *Competenze relative alle professioni sanitarie*. https://fkg-css.ch/wp-content/uploads/2021/11/Competences-professions-de-la-sante_I_21.09.08.pdf
- Fontaine, M. (2007). La recherche en soins infirmiers existe, je l'ai rencontrée! *Revue Médicale Suisse*, 3, 2356-2361.
- Forbes, H., Oprescu, F. I., Downer, T., Phillips, N. M., McTier, L., Lord, B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag, V., & Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. *Nurse education today*, 42, 53-56. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.010>
- Frank, A. W., & Delorenzo, C. (2022). *Il narratore ferito: corpo, malattia, etica*. Einaudi.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2015). *CanMEDS 2015 Physician Competency Framework*. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Galimberti, U. (2012). *Cristianesimo, la religione del cielo vuoto*. Feltrinelli
- Galimberti, U. (2016). *Psiche e techne, l'uomo nell'età della tecnica*. Feltrinelli
- Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. *Futures*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024>
- Gallese, V., & Guerra, M. (2015). *Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze*. Raffaello Cortina.
- Geslin, P. (2002). Les formes sociales d'appropriations des objets techniques, ou le paradigme anthropotechnologique. *ethnographiques.org*, 1.
- Geslin, P. (2005). The development of anthropotechnology in the social and human sciences: its applications on fieldworks. In P. Carayon (Ed.), *Human Factors in Organizational Design and Management – VIII* (pp. 455-460), IEA Press.
- Ghisla, G., Bausch, L. & Boldrini, E. (2008). CoRe – Kompetenzen-Ressourcen: Ein Modell der Curriculumentwicklung für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3, 431-466.
- Ghisla, G., Boldrini, E., Gremion, C., Merlini, F., & Wüthrich, E. (Hrsg.). (2022). *Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung*. hep.
- Goldman, S., & Kabayadondo, Z. (2016). *Taking Design Thinking to School*. Routledge.
- Goldweig, C. L., Orshansky, G., Paige, N. M., Towfigh, A. A., Haggstrom, D. A., Miake-Lee, I., Beroes, J., & Shekelle, P. (2013). Electronic patient portals: evidence on health outcomes, satisfaction, efficiency, and attitudes. *Annals of Internal Medicine*, 159, 677-687.
- Good, B. J. (2006). *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico paziente*. Einaudi

- Graff, J. C. (2016). Mixed method research. In H. R. Hall & L. A. Roussel (Eds.), *Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration, and Practice* (pp.47-67). Jones Bartlett Learning.
- Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal*, 58, 129-147.
- Green, M. C. (2021). Transportation into Narrative Worlds. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes* (pp 87-101). https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_6
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartella-clinica-elettronica/differenze-tra-cartella-clinica-elettronica-informatizzata>
- Güttler, K., Schoska, M., & Görres, S. (2010). *Pflegedokumentation mit IT-Systemen. Eine Symbiose von Wissenschaft, Technik und Praxis*. Hans Huber Verlag.
- Hahn, S., Richter, D., Beck, M., & Thilo, F. (2013). *Panorama Gesundheitsberufe 2030*. Berner Fachhochschule.
- Halter, M., Pelone, F., Boiko, O., Beighton, C., Harris, R., Gale, J., Gourlay, S., & Drennan, V. (2017). Interventions to Reduce Adult Nursing Turnover: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Open Nursing Journal*, 11, 108-123. doi: 10.2174/1874434601711010108
- Hartin, P., Birks, M., & Lindsay, D. (2019). Bullying in Nursing: Is it in the Eye of the Beholder? *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 20(2), 82-91. <https://doi.org/10.1177/1527154419845411>
- Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Spence Laschinger, H. K., North, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: a literature review. *International journal of nursing studies*, 43(2), 237-263. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007>
- Homayuni, A., Hosseini, Z., Aghamolaei, T., & Shahini, S. (2021). Which nurses are victims of bullying: The role of negative affect, core self-evaluations, role conflict and bullying in the nursing staff. *BMC Nursing*, 20(1), Article 57. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00578-3>
- Howard, M. S., & Embree, J. L. (2020). Educational Intervention Improves Communication Abilities of Nurses Encountering Workplace Incivility. *Journal of continuing education in nursing*, 51(3), 138-144. <https://doi.org/10.3928/00220124-20200216-09>
- Hsin, L.-J., Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Huang, C.-G., Kang, C.-J., Lin, W.-N., Fang, T.-J., Li, H.-Y., & Lee, L.-A. (2022). Mild simulator sickness can alter heart rate variability, mental workload, and learning outcomes in a 360° virtual reality application for medical education: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. *Virtual Reality*. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00688-6>
- Hübner, U., Shaw, T., Thye, J., Egbert, N., Marin, H. F., Chang, P., O'Connor, S., Day, K., Honey, M., Blake, R., Hovenga, E., Skiba, D., & Ball, M. J. (2018). Technology Informatics Guiding Education Reform - TIGER. *Methods of information in medicine*, 57(S 01), e30-e42. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0155>
- Hülsken-Giesler, M. (2010). Technikkompetenzen in der Pflege. *Pflege und Gesellschaft*, 15(4), 220-352.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press
- ICN (International Council of Nurses). (2021). *ICN Code of Ethics for Nurses*. www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf
- ICN (International Council of Nurses). (2023). *Digital health transformation and nursing practice. Position statement*. www.icn.ch/sites/default/files/2023-08/ICN%20Position%20Statement%20Digital%20Health%20FINAL%2030.06_EN.pdf
- Italian institute for the future. (2021). *Futures studies*. www.instituteforthefuture.it/futures-studies/
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., Kinnunen, U. M., Saranto, K., Ahonen, O., & Heponiemi, T. (2021). Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national educational initiatives: A cross-sectional study. *Nurse education today*, 106, Article 105060. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105060>
- Kang, J., & Jeong, Y. J. (2019). Effects of a smartphone application for cognitive rehearsal intervention on workplace bullying and turnover intention among nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 25(6), Article e12786. <https://doi.org/10.1111/ijn.12786>
- Kang, J., Kim, J. I., & Yun, S. (2017). Effects of a Cognitive Rehearsal Program on Interpersonal Relationships, Workplace Bullying, Symptom Experience, and Turnover Intention among Nurses: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 47(5), 689-699. <https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.689>

- Keller, R., Allie, T., & Levine, R. (2019). An evaluation of the “BE NICE Champion” programme: A bullying intervention programme for registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 758-764. <https://doi.org/10.1111/jonm.12748>
- Kile, D., Eaton, M., de Valpine, M., & Gilbert, R. (2019). The effectiveness of education and cognitive rehearsal in managing nurse-to-nurse incivility: A pilot study. *Journal of Nursing Management*, 27(3), 543-552. <https://doi.org/10.1111/jonm.12709>
- Krel, C., Vrbnjak, D., Bevc, S., Štiglic, G., & Pajnikihar, M. (2022). Technological Competency As Caring in Nursing: a Description, Analysis and Evaluation of The Theory. *Zdravstveno varstvo*, 61(2), 115-123. <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0016>
- Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J., Barriball, L., Rafferty, A. M., Bremner, J., & Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. *Health Policy*, 119(12), 1517-1528. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003>
- Kroning, M. (2019). Be CIVIL. Committing to zero tolerance for workplace incivility. *Nursing Management*, 50, 52-54. <https://doi.org/10.1097/01.numa.0000580628.91369.50>
- Kuhn, S., Ammann, D., Cichon, I., Ehlers, J., Guttormsen, S., Hülsken-Giesler, M., Kaap-Fröhlich, S., Kickbusch, I., Pelikan, J., Reber, K., Ritschl, H., & Wilbacher, I. (2019). *Wie revolutioniert die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen? Careum working paper 8*. Careum Stiftung.
- Landers, C., Vayena, E., Amann, J., & Blasimme, A. (2023). Stuck in translation: Stakeholder perspectives on impediments to responsible digital health. *Frontiers Digital Health*, 5, Article 1069410. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1069410>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory*. Oxford University Press.
- LaToya, L. P., Angalde, D., Saber, D., Gattamorta, K., & Piehl, D. (2019). Evaluating horizontal violence and bullying in the nursing workforce of an oncology academic medical center. *Journal of Nursing Management*, 27(5), 1005-1010. <https://doi.org/10.1111/jonm.12763>
- Leumann, S., & Trede, I. (2022). *Scénarios de tendances. Projet « Titres de formation dans les soins et l'accompagnement »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Li, J., & Carayon, P. (2021). Health Care 4.0: A vision for smart and connected health care. *IJSE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 11(3), 171-180. <https://doi.org/10.1080/24725579.2021.1884627>
- Lluch, M. (2013). Incentives for telehealthcare deployment that support integrated care: a comparative analysis across eight European countries. *International Journal of Integrated Care*, 13, Article e042. <https://doi.org/10.5334/2Fijic.1062>
- Lobsiger, M., & Kägi, W. (2016). *Analyse der Strukturhebung und Berechnung von Knappheitsindikatoren zum Gesundheitspersonal (Obsan Dossier 53)*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Locsin, R. C., & Purnell, M. J. (Eds.). (2009). *A contemporary process of nursing: The (Un)bearable weight of knowing in nursing*. Springer
- Lombi, L., Stievano, A. (2016). *La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive*. Franco Angeli.
- Luca, C. E., Sartorio, A., Bonetti, L., & Bianchi, M. (2022). Interventions for preventing and solve bullying in nursing: A scoping review. *Sigma Repository*. <http://hdl.handle.net/10755/22731>
- Lueg, C., & Twidale, M. (2018). Designing For Humans Not Robots (Or Vulcans). *Library Trends*, 66(4), 409-421.
- Mangia, M. (2021). *Cartella clinica elettronica, cos'è, come funziona e come migliorarla*. Agenda Digitale. www.agendadigitale.eu/sanita/cartella-clinica-elettronica-serve-una-riprogettazione/
- Marcuse, H. (2020). *Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della teoria sociale*. Il Mulino
- McCrinkle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations Defined. *Ethos*, 18(1), 8.
- Merlini, F., & Bonoli, L. (a cura di). (2010). *Per una cultura della formazione al lavoro*. Carocci.
- Miller, R. (Ed.). (2020) *Transformer le futur. L'anticipation au XXIe siècle*. Unesco.
- Mordacci, R. (2003). *Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica*. Feltrinelli
- Morvan, A. (2013). Recherche-action. In I. Casillo (Ed.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. GIS Démocratie et Participation. <http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-action>
- Müllauer, B. & Schopf, C. (2012). *KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur Verknüpfung von Unterrichts-/Schulentwicklung und externer Evaluation: eine quasi-experimentelle Studie an Wiener Handelsakademien im Fach Betriebswirtschaft im II. Jahrgang* [Unpublished doctoral dissertation]. WU Wien.

- Müller, K., Peters, M. (2022) *Technikkompetenzen von Pflegenden im Zeitalter der Digitalisierung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- NHS (National Health Service). (2017). *A Health and Care Digital Capabilities Framework*. Building a Digital Ready Workforce Programme and Health Education; England's Technology Enhanced Learning Programme.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Nikstaitis, T., & Simko, L. C. (2014). Incivility among intensive care nurses: the effects of an educational intervention. *Dimensions of critical care nursing*, 33(5), 293-301. <https://doi.org/10.1097/dcc.000000000000061>
- Oda Santé (Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario), & ASCFS (Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria). (2021). *Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: Cure infermieristiche*.
- Peirce, C. S. (1994). *The collected paper of Charles Sanders Peirce (Volumes I-VIII)*. Intelelex.
- Perini, M., Cattaneo, A. A. P., & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to support undergraduate students' reflection on work practices: A qualitative study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 29. <http://dx.doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Pezzoli, G. (2021). *Le conoscenze e la consapevolezza dei leader infermieristici sul fenomeno del distress relazionale, del bullismo e della violenza laterale: un'indagine qualitativa* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Poizat, G. & San Martin, J. (2020). The course-of-action research program: Historical and conceptual landmarks. *Activités*, 17(2). <http://journals.openedition.org/activites/5277>
- Poizat, G., & Bétrancourt, M. (Eds.). (2017). Technologies numériques et formation des adultes: Enjeux et perspectives. *Raisons Éducatives*, 21.
- Poizat, G., & Durand, M. (2017). Réinventer le travail et la formation des adultes à l'ère du numérique: État des lieux critique et prospectif. *Raisons Éducatives*, 21, 19-44.
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). The challenges of activity analysis for training objectives. *Le travail humain*, 3(79), 233-258.
- Poizat, G., Flandin, S., & Theureau, J. (2022). A micro-phenomenological and semiotic approach to cognition in practice: a path toward an integrative approach to studying cognition-in-the-world and from within. *International Society for Adaptive Behavior*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10597123211072352>
- Poli, R. (2019). *Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza*. Egea
- Poli, R. (a cura di). (2017). *Strategie di futuro in classe. Esperienze, metodi, esercizi*. IPRASE.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley
- Raisch, S., Luger, J., & Schimmer, M. (2018). Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity. *Organization Science*, 29(3), 449-470. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1189>
- Ranieri, M., Luzzi, D., Cuomo, S., & Bruni, I. (2022). If and how do 360 videos fit into education settings? Results from a scoping review of empirical research. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1199-1219. <https://doi.org/10.1111/jcal.12683>
- Razzi, C., & Bianchi, A. L. (2019). Incivility in nursing: Implementing a quality improvement program utilizing cognitive rehearsal training. *Nursing Forum*, 54(4), 526-536. <https://doi.org/10.1111/nuf.12366>
- Robertson, I., Tinline, G. (2008). Understanding and improving psychological well-being for individual and organizational effectiveness. In A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (Eds.), *Employee well-being and support* (pp. 39-50). Wiley-Blackwell.
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: Results of an overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), Article e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

- Ruberto, A. J., Rodenburg, D., Ross, K., Sarkar, P., Hungler, P. C., Etemad, A., Howes, D., Clarke, D., McLellan, J., Wilson, D., & Szulewski, A. (2021). The future of simulation-based medical education: Adaptive simulation utilizing a deep multitask neural network. *AEM education and training*, 5(3), Article e10605. <https://doi.org/10.1002/aet2.10605>
- Rubini, G. (2018). *La violenza nei confronti dei lavoratori: il settore sanitario (1°)*. Diario prevenzione. www.diario-prevenzione.it/?p=1828
- Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). *El Engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza.
- Salerno, D. (2014). Change management in Health-care Public Services: home care models with e-health for the elderly or frail patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 14. <https://doi.org/10.5334/ijic.1613>
- Salerno, D., Cosenza, G., Falchero, S., & Rollero, M. (2013). Tele-geriatrics and tele-nursing: hospital at home for the elderly with chronic diseases. *European Geriatric Medicine*, 4 (Suppl. I), S 169.
- Salini, D. (2013). *Inattendus et transformations de signification dans les situations d'information-conseil pour la validation des acquis de l'expérience* [Unpublished doctoral dissertation]. Université de Genève.
- Salini, D. (2015). Le conseil en évolution professionnelle et les dynamiques d'anticipation. In P. Mayen (Ed.), *Le Conseil en Evolution Professionnelle. L'activité des bénéficiaires et le métier des conseillers. deux ans d'expérience en Bourgogne* (pp. 242-268). Raison et Passions.
- Salini, D. (2018). *Pratica infermieristica e dispositivi digitali. Implicazioni della diffusione di dispositivi digitali per l'informazione e la comunicazione nella pratica infermieristica* [Rapporto di ricerca]. Istituto universitario federale per la formazione professionale.
- Salini, D., & Alberton, S. (2023). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e REsilenza nelle cure. Rapporto di attività Azione A: progettazione e attivazione di Atelier dei futuri in sei strutture di cure di lunga durata ticinesi*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A., & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización: implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. *Laboreal*, 14(2), 15- 30. <https://doi.org/10.4000/laboreal.584>
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2020). *Documenter les soins*. www.sbk.ch/fr/news-single/brochure-actualisee-documenter-les-soins-
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2021). Soins infirmiers 2030. Document de positionnement de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). https://sbk-asi.ch/assets/Downloads/SBK_Pflege_2030-FR-v2.pdf
- Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. (2020). *Guidelines on advanced practice nursing*. ICN - International Council of Nurses. www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
- Scolozzi, R., Serpagli, S., & Brunori, F. (2017). *Anticipare future professioni del turismo di montagna*. Reverdito Editore.
- SECO (Segreteria di Stato dell'economia). (2020). *Prevenire il burnout*. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/erschoepfung-fruehzeitig-erkennen--burnout-vorbeugen.html
- Serafin, L., Sak-Dankosky, N., & Czarkowska-Pijcze, B. (2019). Bullying in Nursing Evaluated by the Negative Acts Questionnaire-Revised: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nurses*, 76(6), 1320-1333. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>
- Siala, H., & Wang, Y. (2022). SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. *Social science & medicine*, 296, Article 114782. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114782>
- Skarbek, A. J., Johnson, S., & Dawson, C. M. (2015). A Phenomenological Study of Nurse Manager Interventions Related to Workplace Bullying. *Journal of Nursing Administration*, 45(10), 492-497. <https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000240>
- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, Article CD009979.
- Snelson, C., & Hsu, Y. C. (2020). Educational 360° videos in virtual reality: A scoping review of the emerging research. *TechTrends*, 64(3), 404-412.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), Article 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Theureau, J. (2003). Course-of-action analysis and course-of-action centered design. In E. Hollnagel (Ed.), *Handbook of Cognitive Task Design* (pp. 55-81). Lawrence Erlbaum Ass.

- Theureau, J. (2006). *Le cours d'action: méthode développée*. Octarès.
- Tian, S., Yang, W., Grange, J. M., Peng, W., Huang, W., & Ye, Z. (2019). Smart healthcare: making medical care more intelligent. *Global Health Journal*, 3(3), 62-65. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2019.07.001>
- Topaz, M., Ronquillo, C., Peltonen, L.-M., & Pruinelli, L. (2016). Nurse informaticians report low satisfaction and multi-level concerns with electronic health records. Results from an international survey. *AMIA Annual Symposium Proceedings*. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333337/
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. T. (2019). *Hamric and Hanson's advanced practice nursing: An integrative approach* (6th ed.). Elsevier.
- Trede, I., Aeschlimann, B., & Schweri, J. (2023). *Conclusions et implications pour les acteurs du développement professionnel. Projet « Titres de formation dans les soins »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Trincherò, R. (2004). *Manuale di ricerca educativa*. Franco Angeli.
- Trincherò, R., & Robasto, D. (2019). *I mixed methods nella ricerca educativa*. Mondadori.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2019). *La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030*. www.gesundheit2030.ch
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2023). *DigiSanté: promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario*.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- Vessey, J. A., & Williams, L. (2021). Addressing Bullying and Lateral Violence in the Workplace: A Quality Improvement Initiative. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(1), 20-24. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000480>
- Viney, L. L. (1997). *L'uso delle storie di vita nel lavoro con l'anziano: tecniche di terapia dei costrutti*. Erickson.
- Violante, M. G., Vezzetti, E., & Piazzolla, P. (2019). Interactive virtual technologies in engineering education: Why not 360° videos? *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(2), 729-742.
- Vitali, G. (2021). Le tecnologie di "Industria 4.0" e la formazione: appunti per un dibattito. *Idee per l'innovazione nella formazione professionale*, 2, 7-21.
- Vogt, L., & Sopka, S. (2017). Patientenversorgung – aber sicher. *Anaesthesist*, 66, 393-395. <https://doi.org/10.1007/s00101-017-0324-2>
- Wallgrün, J. O., Bagher, M. M., Sajjadi, P., & Klippel, A. (2020). A Comparison of Visual Attention Guiding Approaches for 360° Image-Based VR Tours. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 83-91. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00026>
- Walrafen, N., Brewer, M. K., & Mulvenon, C. (2012). Sadly Caught Up in the Moment: An Exploration of Horizontal Violence. *Nursing Economic*, 30(1), 6-12.
- WHO (World Health Organization). (2022). *Global Competency and Outcomes Framework für Universal Health Coverage*.
- Wilson, B., & Phelps, C. (2013). Horizontal Hostility: A Threat to Patient Safety. *JONA'S Healthcare Law, Ethics, and Regulation*, 15(1), 51-57. <https://doi.org/10.1097/nhl.0b013e3182861503>
- Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.
- Wynn, M., Garwood-Cross, L., Vasilica, C., & Davis, D. (2023). Digital nursing practice theory: A scoping review and thematic analysis. *Journal of advanced nursing*, 79(11), 4137-4148. <https://doi.org/10.1111/jan.15660>
- Zweifach, S. M., & Triola, M. M. (2019). Extended Reality in Medical Education: Driving Adoption through Provider-Centered Design. *Digital biomarkers*, 3(1), 14-21. <https://doi.org/10.1159/000498923>